

UOT 72.03

Огулджерен Хаджиева
кандидат архитектуры
Союз Архитекторов Туркменистана
(Туркменистан)

oguljerenti@mail.ru

ТУРКМЕНСКАЯ ЮРТА

Аннотация. Туркменская юрта – наиболее совершенный вид переносного жилья, который сформировался в пустынных и степных районах. Разобранную юрту туркмены вместе с имуществом перевозили на вьючных животных, преимущественно на верблюдах. Традиционно юрты располагались в селении с востока на запад, образуя ряд, или по кругу. Каркас юрты состоял обычно из 4-х или 6-ти деревянных решеток. Купол составлялся из нескольких десятков острых жердей. Богатое внутреннее убранство отличает туркменскую юрту от других типов юрт народов Центральной Азии.

Ключевые слова: туркменская юрта, степные районы, войлок, каркас, купол.

Введение. У туркмен в прошлом существовали разные типы жилищ – стационарные и переносные. Если в оазисах были распространены стационарные постройки из сырцового и жжённого кирпича (жилые и хозяйственные здания, замки, дворцы, крепости), то в пустынных и степных районах выработался наиболее совершенный вид переносного жилища – юрта.

Прав тысячу раз известный историк Л.Н. Гумилев, который выступал против распространенного мнения о примитивности юрты: «Никем не доказано, что каменная лачуга или глиняная мазанка есть высшая форма жилища по сравнению с войлочным шатром – теплым, просторным и легко переносимым с места на место. Для кочевников, тесно связанных с природой, жизнь в таком шатре была не прихотью, а необходимостью» [1].

Именно поэтому юрта – гениальное изобретение древних предков стала основным видом жилища в степи. Идет ли в наступление грозный

враг, нужна ли перекочевка на лучшие пастбища – юрту разбирали в течении часа и столько же времени на ее установку.

Изложение основного материала. Разобранную юрту туркмены вместе с имуществом перевозили во время перекочевок на вьючных животных, преимущественно на верблюдах.

В китайских источниках юрту тюркоязычных народов обозначали термином «цюнлу», т.е. «куполообразная хижина». Наиболее ранние упоминания этого термина встречаются в источнике II века до нашей эры «хуайнаньцзы».

Юрту, несомненно, можно отнести к числу важнейших достижений материальной культуры. С середины I тысячелетия нашей эры юрта распространилась у кочевников степей очень широко – от Восточной Азии до Восточной Европы – и вытеснила другие мобильные жилища.

Этот новый для евразийских степей тип жилища везде стали именовать тюркской юртой, представлявшей собой у народов Центральной и средней Азии и Южной Сибири переносной «дом» из войлока на решетчатом каркасе, преимущественно круглый в плане, с куполообразной крышей. Существует 2 типа юрт – тюркская и монгольская. Главным отличием этих двух типов юрт друг от друга является купольная жердь, которые образует купол юрты, в тюркской юрте она имеет изгиб. Благодаря изогнутости жердей кровли в тюркской юрте получается купольный свод, что позволяет не ставить опорные столбы и освободить внутреннее пространство.

Тюркской тип юрты используется туркменами, киргизами, казахами и каракалпаками. Туркменскую юрту называли «Ак ой» («белая юрта») или «гара ой» («черная юрта»). Дело в том, что новая юрта покрывалась белым войлоком, который с течением времени темнел под воздействием дыма, копоти и т.д.

Традиционно юрты располагались в селении с востока на запад, образуя ряд, или по кругу, где в центре ставилось жилище старшины. По традиции, каждое хозяйство ставило свою юрту в строго определенном месте, которое никто, кроме него, не имел права занимать.

Затем устанавливали в соответствующем направлении, на юг, дверную раму и расставляли по кругу решетки, скрепляя их между собой и обвязывая веревками. После установки остова, юрту покрывали войлоком, привязывая его к каркасу с помощью пришитых к углам волосяных веревок.

Каркас юрты состоял обычно из 4-х или 6-ти деревянных решеток – крыльев. Диаметр 4 – решетчатой юрты достигал от 5,5 м до 7м. Однако в источниках встречаются данные и о больших юртах – из 8,9 и даже 12-ти решеток, скрепляемых толстыми шерстяными веревками, покрываемых войлоком и украшенных тканью.

Деревянные части выделывали из различных пород ивы или тополя. Ценились юрты, сделанные из дуба и фисташкового дерева, так как могли служить без ремонта более полусотни лет. Выделкой деревянных частей занимались специальные мастера.

Туркменская юрта обычно образует в плане круглую форму. Купол составлялся из нескольких десятков острых жердей, вставленных в пазы обвода и скрепляемых в верхней части.

Войлочные покрытия накидывали по определенному, издавна установленному порядку: сначала западную кошму, потом юго-восточную, затем две другие набрасывали так, чтобы их края придавливали концы двух первых. Самыми лучшими плотными кусками войлока покрывали стены и кровлю юрты с северной стороны для защиты от северо-западных ветров, чтобы дождевая вода не попадала на домашний алтарь.

У большинства групп туркмен женская половина юрты находилась справа от входа, где хранилась кухонная утварь, постельные принадлежности. Всевозможные торбы и другие предметы домашнего обихода. Мужская половина находилась слева. Там обычно содержали мешки с продовольствием, жернова, оружие, конскую сбрую и т.д.

Богатое внутреннее убранство (использование множества ковровых изделий), обводка юрты камышовыми циновками, иная установка и т.д. отличают туркменскую юрту от других типов юрт народов Центральной Азии. Надо также отметить, что описание китайским поэтом древне-гузской юрты полностью подходит под описание современной туркменской юрты, к которой наш народ до сих пор сохранил нежное и уважительное отношение.

С юртой связаны многочисленные обряды и религиозные верования. Например, при входе в нее полагалось произнести слова приветствия независимо от того, есть ли в ней люди или нет. К числу древних обычаев туркмен относится и поклонение очагу, через который нельзя было переступать или осквернять его различными действиями. Невеста, прибывая в дом мужа, в первую очередь приветствовала очаг.

В глубокой древности юрта не имела дверей, ее проем занавешивался специальным ковром (энси) или кошмой. В средние века для юрт стали изготавливать разные створчатые двери. Порог (босага) считался священным: нельзя сидеть на нем, наступать на него или стоять у порога. Наши предки говорили: «Мой порог – моя святыня». Иногда к порогу прибивали конскую подкову, которая «обладала» магической силой.

Как свидетельствовал этнограф А. Оразов, о святости юрты говорит и следующий факт; деревянные части старого жилища нельзя уничтожать или использовать в качестве топлива. Их отвозили к святому месту и там оставляли.

Разнообразный и богатый материал, характеризующий развитие юрты с XIII века, содержится в среднеазиатских, иранских, турецких миниатюрах и китайских произведениях изобразительного искусства. Средневековые графические источники, изображающие огузов IX–XIII в.в., характеризуют их юрту как жилище крытое войлоком, с деревянным решетчатым остовом (основанием). Такие наблюдения оставил и Марко Поло в конце XIII века. Древнейшие изображения деталей юрты сохранились на погребальных статуэтках из северного Китая. Их относят к началу VI века. Эти статуэтки изображают навьюченных деталями юрты верблюдов.

Заключение. Ни один народный праздник не обходится без сооружения «городка» юрт способного принять всех дорогих гостей. Туркменские строительные компании построили в Мары здание в виде старинной юрты на 3 тысячи мест. Здание оригинальной архитектуры «белая юрта туркмен», для проведения культурно – массовых мероприятий. Объект сооружен по случаю провозглашения города Мары, культурной столицей тюркского мира в 2015 году. Подобные объекты были сооружены в каждом из пяти велаятов (областей) Туркменистана.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. – М., 1967.
2. Oguljeren Najyýewa. Türkmen binaçylygyň öwüşginleri. // Türkmen Medeniýeti. 1994. – s. 30-31.

Ogulceren Hacıyeva (Türkmənistan)

TÜRKMƏN YURTASI

Türkmən yurtası səhra və çöl rayonlarında formalaşmış daşınar yaşayış məskəninin ən mükəmməl növüdür. Sökülmüş yurtanı türkmənlər öz əmlakları ilə birlikdə yük heyvanlarının, əsasən dəvələrin belində bir yerdən başqa yerə aparırdılar. Ənənəvi olaraq yurtalar kənddə şərqdən qərbə doğru düzülərək cərgə, yaxud dairə əmələ gətirirdilər. Yurtanın karkası adətən 4, yaxud 6 ağac tordən ibarət olurdu. Yurtanın günbəzi bir neçə on ədəd iti dirəkdən qurulurdu. Zəngin daxili bəzəklər türkmən yurtasını Mərkəzi Asiya xalqlarının digər yurta tiplərindən fərqləndirir.

Açar sözlər: türkmən yurtası, çöl rayonları, keçə, karkas, günbəz.

Oguljeren Khajiyeva (Turkmenistan)

TURKMEN YURT

The Turkmen yurt is the most advanced type of portable housing that was created in desert and steppe regions. The dismantled yurt was transported by the Turkmens along with the property on pack animals, mainly on camels. Traditionally, yurts were located in the settlement from east to west, forming a row or in a circle. The frame of the yurt usually consisted of 4 or 6 wood gratings. The dome was made up of several dozen of sharp poles. The rich interior decoration distinguishes the Turkmen yurt from other types of yurts of the peoples of Central Asia.

Key words: Turkmen yurt, steppe regions, felt, frame, dome

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Туркменская юрта. Общий вид

Рис. 2. Конструкция юрты.

Рис. 3. Внутреннее пространство юрты.

Рис. 4. Оформление входа в юрту.